

© 2020

*Р.С. Гайсин*¹

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ НАСЫЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ*

Ключевые слова: *стоимость, общественные потребности, производственные возможности, спрос, предложение, цена, общественно необходимые затраты труда.*

В соответствии с новой, более полной интерпретацией К. Марксом стоимости в «Капитале» (третий том) стоимость товаров может возрастать или уменьшаться не только вследствие увеличения или уменьшения совокупных затрат на их производство, но и в результате возрастания или уменьшения потребностей общества в товарах данной сферы экономики. Речь идет не о краткосрочных изменениях спроса, а об изменениях потребностей общества в средне- и долгосрочной перспективе под влиянием неценовых факторов. В этом проявляется «более развитое выражение закона стоимости вообще... необходимое рабочее время приобретает здесь иной смысл» (Маркс, 1960b. С. 692). Цель исследования в данной статье — раскрыть тенденции, специфи-

ку образования стоимости продукции аграрного сектора экономики под влиянием изменения как возможностей производства, так и объема, состава потребностей общества. Конечная продукция аграрной сферы представлена главным образом продовольствием. В связи с этим при исследовании общественных потребностей в продукции отрасли мы ограничимся в основном исследованием потребностей и спроса на продовольствие.

В первой части данной статьи допущается, что абсолютные потребности общества в конечной продукции аграрной сферы, находящие отражение в платежеспособных потребностях (в спросе), неизменны. Такой подход позволяет выявить в чистом виде воздействие производственных ресурсных

¹ *Гайсин Рафкат Сахиевич*, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия (*graf48@mail.ru*).

***Цитирование:** Гайсин Р.С. (2020). Особенности формирования стоимости сельскохозяйственной продукции при разных уровнях насыщения общественных потребностей // Вопросы политической экономии. № 4 (24). С. 25 – 39.

DOI: 10.5281/zenodo.4422658 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422658>)

возможностей сельскохозяйственной отрасли на цены, на стоимость. В следующей части статьи исследуется процесс формирования стоимости под влиянием изменения объема и состава потребностей общества. То есть исследуется, «в соответствии ли с этой общественной, количественно определенной потребностью распределен труд между различными сферами производства» (Маркс, 1960b. С. 692). В качестве методологической основы исследования взято понимание К. Марсом стоимости не только как затраченных в производстве, а как необходимых для общества затрат труда. Величина же необходимых для общества затрат труда определяется не только возможностями производства, но и потребностями общества как в товарах данной отрасли, так и других отраслей (Маркс, 1960b. С. 691–692). «В указанной концепции стоимость трактуется в качестве соотносительной равновесной, а не абсолютной величины. В таком понимании общественный труд, являющийся субстанцией стоимости — это не только труд в обществе и для общества, а труд, формируемый, учитываемый и возмещаемый обществом исходя из его потребностей и возможностей... Стоимость продукции в данной отрасли производства будет определяться не фактически затраченным, а общественно необходимым рабочим временем, формируемым не только с учетом суммы затраченного в отрасли труда, но и с учетом соответствия объема произведенной по этим затратам продукции отрасли величине потребностей общества в этой продукции. Такое понимание закона стоимости означает, что отраслевая стоимость формируется не по сумме отраслевых затрат труда, а по общественно-необходимым затратам (которые, как будет показано ниже, не всегда совпадают), сформированным

с учетом общественных потребностей в продукции отрасли и соотношением этих потребностей со сложившимися производственными (трудовыми) возможностями в отрасли» (Гайсин, 2017. С. 53).

Динамика общественно необходимых затрат труда при неизменном объеме потребностей общества на продукцию сельского хозяйства

На величину и динамику общественно-необходимых затрат труда на производство сельскохозяйственной продукции оказывает воздействие такой специфический производственный ресурс как земля. В классической теории земельной ренты исследование процессов образования дифференциальной ренты и стоимости базируется на предельных категориях. Данное утверждение как будто бы не соответствует действительности. В классической политической экономии при исследовании ренты не употребляется термин «предельные издержки». Однако по смыслу классическая теория ренты, трактовка механизма образования стоимости сельскохозяйственной продукции полностью базируется на содержательной интерпретации категории предельных затрат на производство продукции. Рассматриваемые Марксом усредненные затраты на худших землях, являющиеся основой образования стоимости продукции, если использовать терминологию маржиналистов, как раз и есть предельные издержки производства.

Особенности образования стоимости и механизма рыночного ценообразования в сельском хозяйстве обуславливаются следующими специфическими признаками сельскохозяйственной земли: 1) свободная невоспроизводимость, ограниченность

пригодных для использования участков земли как средства производства, так как она не является продуктом труда; 2) незаменимость другими средствами производства; 3) неэластичность предложения в связи с занятостью пригодных для возделывания участков земли; 4) иммобильность земли как фактора производства; 5) разная отдача, продуктивность земельных участков земли и др.

Указанные особенности земли являются причиной образования стоимости, соответственно, и цен на продукцию сельского хозяйства по предельным затратам на худших по плодородию землях. Стоимость сельскохозяйственной продукции формируется по индивидуальной стоимости на худших по плодородию землях. Такое «выравнивание этих индивидуальных стоимостей в рыночные стоимости...» (Маркс, 1960b. С. 887) происходит в сельском хозяйстве

под воздействием механизма внутриотраслевой конкуренции в ситуации использования ограниченного, свободно невоспроизводимого средства производства — земли.

Специфика процесса образования рыночных равновесных цен в сельском хозяйстве (соответственно и их основы — рыночной стоимости) проиллюстрирована на рис. 1 (использованы условные данные).

Допустим, что общественные потребности составляют 12 млн т продукции. Потенциал имеющихся сельскохозяйственных угодий позволяет производить 12 млн т, в том числе при равных площадях и одинаковых на них затратах труда (живого и овеществленного) 5 млн. т — на лучших, 4 — на средних и 3 млн т — на худших участках. Затраты труда, выраженные в денежной форме в виде валовых издержек производства, в каждой группе составляют 10

Рис. 1. Валовая выручка и валовые издержки на худших по плодородию и местоположению землях при разной величине рыночной стоимости сельскохозяйственной продукции:

- K – валовые издержки производства (затраты капитала);
- W – валовая выручка от продажи продукции сельского хозяйства;
- P – рыночная стоимость единицы продукции;
- N – объем продукции

млн рублей. Индивидуальная стоимость продукции в денежном выражении в виде рыночной цены составляет на этих участках, соответственно, 2, 4, 3 и 4 тыс. рублей за 1 т. Если бы основой стоимостью была индивидуальная стоимость не на худших, а на средних землях, то валовая выручка (выраженная в деньгах стоимость валовой продукции) составила бы на участках: лучших — 15 млн руб. (5 млн т * 3 тыс. руб.), средних — 12 (4 млн т * 3 тыс. рублей), худших — 9 млн руб. (3 млн. т * 3 тыс. рублей). Общая

стоимость товаров, произведенных на средних участках (3 тыс. руб.).

Валовая продукция, произведенная на средних и лучших земельных участках, составила бы 9 млн т при потребности общества 12 млн т. То есть при цене на рынке в 3 тыс. руб., которая сформирована на основе затрат труда на производство продукции на средних по плодородию землях, производится продукция в объеме меньше потребностей общества. То есть затраты труда на единицу продукции на средних по пло-

Рис. 2. Формирование цен (стоимости) при переходе к использованию худших по плодородию и местоположению участков земли:

- P — рыночная цена единицы продукции;
- MP — предельные издержки продукции;
- Q — количество продукции;
- D — спрос;
- S — предложение

сумма издержек составляет 10 млн. рублей. В этих условиях худшие по плодородию земли будут выведены из оборота из-за невыгодности их использования (убыток — 1 млн рублей). Производство сократилось бы с 12-ти до 9 млн т (рис. 1 и 2). В основе стоимости, соответственно, и цены лежала бы индивидуальная

дородию землях не являются необходимыми, достаточными для общества. Поэтому они не могут быть образующими основу стоимости сельскохозяйственной продукции.

О том, как и почему происходит процесс повышения рыночных цен (соответственно и их основы — стоимо-

сти), показывает график, приведенный на рис. 2, из которого видно, что при рыночной цене 3 тыс. рублей уровень спроса превышает уровень предложения (отрезок ЕК). При такой рыночной конъюнктуре обостряющаяся конкуренция между потребителями продовольствия приводит к повышению рыночных цен (в конечном счете до 4 тыс. рублей), что способствует переходу к использованию худших земельных участков с более высокими предельными издержками на их возделывание. Возрастающий при этом объем производства приводит к росту предложения на рынке до уровня спроса (до точки F — 12 млн т). Вследствие действия конкурентного механизма валовые затраты труда и сводятся к необходимой обществу величине — к величине потребностей общества. Стоимость формируется на уровне предельных затрат труда, на уровне индивидуальной стоимости товаров, произведенных на худших земельных участках.

Рассмотренный процесс повышения стоимости при ненасыщенных потребностях общества в продовольствии показал, что переход к образованию стоимости продукции сельского хозяйства по предельным затратам труда на худших по плодородию участках земли представляет собой увеличение затрат общественного труда, соответственно, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции до уровня потребностей общества.

Таким образом, как видно из рисунка 2, выведение из оборота худших по плодородию земель уменьшает объем производства продукции до 9 млн т при потребностях общества 12 млн т. Фактические затраты труда оказываются меньше затрат, необходимых обществу для удовлетворения общественных потребностей. «Количество общественно-

го труда... — как отмечал К. Маркс, — должно соответствовать величине общественной потребности в них (в товарах — Р.Г.), то есть платежеспособной общественной потребности... Конкуренция, колебания рыночных цен, соответствующие колебаниям отношения между спросом и предложением, всегда стремятся свести к этой мере (к величине общественной потребности — Р.Г.) общее количество труда, затраченного на каждый вид товара» (Маркс, 1960а. С. 211).

Воздействие изменения общественных потребностей на процесс формирования стоимости и цен

В предыдущем разделе статьи исследование базировалось на предпосылке о неизменности потребностей общества в сельскохозяйственной продукции, тем самым — и в неизменности спроса. В данной части статьи исследуется процесс образования и изменения стоимости и цен на агропродовольственном рынке под влиянием изменения объема и состава общественных потребностей и спроса.

За основу взяты следующие трактовки видов потребностей: Абсолютные потребности — величина потребностей, равная потенциально возможному уровню их удовлетворения при данном уровне развития общества. По отношению к продовольствию это потенциальный предел насыщения потребностей, который примерно может быть отражен в установленных в обществе рациональных, обоснованных норм потребления продуктов питания. Действительные потребности — уровень потребностей, отражающий реальный фактический уровень потребления. Платежеспособные потребности (спрос) — это потребности, ограниченные возможностью

потребителей оплатить их удовлетворение. Платежеспособные потребности в продовольствии меньше объема действительных потребностей на величину потребностей, удовлетворяемых минуя рынок.

Отношение действительных потребностей к абсолютным или отношение к ним спроса отражает степень насыщенности общественных потребностей. В изменениях этих показателей отражается действие закона насыщения потребностей. С повышением степени насыщенности потребностей общества в продукции сельскохозяйственной отрасли уменьшаются показатели эластичности спроса, что, в свою очередь, оказывает воздействие на процессы образования стоимости и цен. В XVII–XVIII веках для первого этапа становления рынка в западных государствах был характерен низкий уровень доходов населения, что обуславливало низкий уровень потребления продуктов питания. Соответственно, была очень низкой насыщенность потребностей в продовольствии. В связи с этим спрос был высокоэластичен по доходам. В этих условиях увеличение численности жителей городов, повышение их доходов, рост промышленности вызывали быстрое увеличение эластичного спроса на продукцию сельского хозяйства. Промышленное производство росло быстрее сельскохозяйственного. В связи с этим потребности общества в продукции сельского хозяйства росли быстрее роста производства в отрасли. К. Маркс, проанализировав ситуацию в аграрном секторе экономики того периода времени, выявил тенденцию роста стоимости продукции сельского хозяйства, которую он объяснял «ростом неземледельческого населения, с его потребностью и спросом отчасти на продукты питания,

отчасти на сырые материалы» (Маркс, 1960b. С. 693).

В условиях более быстрого роста потребностей общества по сравнению с ростом производства в сельском хозяйстве становится объективно необходимым увеличение сельскохозяйственного производства за счет роста затрат труда общества. Эта проблема на поверхности рыночных явлений решается посредством конкурентного механизма. Рыночный механизм в условиях конкуренции между потребителями, повышая цены, будет стимулировать рост производства до уровня платежеспособных потребностей, тем самым будет стремиться уравновесить предложение со спросом.

Уравновешивание сельскохозяйственного производства с растущими потребностями общества может осуществляться путем расширения производства при разной динамике стоимости (цены) единицы продукции. На первоначальных стадиях развития рынка в условиях, когда сельское хозяйство еще не было охвачено индустриальной революцией, расширение сельскохозяйственного производства вслед за быстро растущими потребностями общества осуществлялось при неизменной или даже понижающейся отдаче факторов производства, то есть в основном экстенсивным путем. При таком типе расширения производства в отрасли рыночные цены (и их основа — стоимость) оставались неизменными или даже повышались.

Экстенсивный тип расширения производства при неизменных ценах (стоимости) предполагает неизменную отдачу используемых и вновь вовлекаемых ресурсов, в том числе и неизменную отдачу (плодородие) вновь вовлекаемых земельных участков. То есть этот путь предусматривает наличие свободных

земель такого же качества, что и используемые участки земли с предельными издержками производства, на основе которых формируется стоимость и цены продукции. Такая ситуация в реальности маловероятна, но при определенных условиях возможна. Рассмотрим механизм такого расширения производства, иллюстрируя его графически (рис. 3).

начально необходимый, выделенный обществом возросший объем труда будет воплощен в прежнем, не увеличенном объеме произведенной продукции, а стоимость продукции возрастет, соответственно, повысится вследствие конкуренции между потребителями и цена рыночного равновесия ($P_0 \rightarrow P_2$). Соответственно, возрастет и сумма сто-

Рис. 3. Формирование цен (стоимости) при возрастающем уровне спроса

Быстрый рост потребностей общества в продукции сельского хозяйства будет проявляться в повышении уровня спроса ($D \rightarrow D_1$). Спрос начинает превышать предложение (отрезок AF; $Q_1 < Q_2$). В этой ситуации общая сумма фактически затраченного на производство продукции труда будет меньше затрат труда, необходимых для производства продукции в объеме, соответствующем величине потребностей общества. На рис. 3 это неравенство затрат труда выражается в неравенстве площадей прямоугольников: площадь P_0AQ_1O меньше площади P_0FQ_2O . Обществу необходимо выделить больше труда на производство продукции в соответствии с его потребностями. Перво-

имости валовой продукции (увеличение площади прямоугольника с P_0AQ_1O до P_2BQ_1O). Возросшие рыночные цены будут стимулировать рост производства (до объема Q_2), величина предложения увеличится и сдвинется вдоль кривой с точки А до точки Е. Высокая прибыльность при прежних издержках производства и сложившихся высоких ценах вызовет увеличение уровня предложения (перемещение кривой предложения $S \rightarrow S_1$). В этой ситуации предложение будет больше спроса (отрезок EM; $Q_3 > Q_2$). Вследствие действия рыночного конкурентного механизма цены будут снижаться и со временем упадут до уровня P_0 . Предложение уменьшится и сдвинется вдоль кривой с точки М

до точки F и сократится до уровня общественных потребностей с Q3 до Q2.

Таким образом, при неизменной продуктивности земли и производительности других факторов производства расширение производства в экстенсивной форме осуществляется за счет количественного увеличения используемых факторов производства (за счет увеличения общественно необходимого рабочего времени). Общество перераспределяет и направляет в сельское хозяйство большее количество труда. Это позволит произвести такое количество продукции, которое будет соответствовать возросшему объему потребностей общества. На графике количество при экстенсивной форме расширенного воспроизводства, осуществляемого при исходной стоимости цене единицы продукции (P0), равно площади. На рис. 3 площадь фигуры P0FQ2O представляет необходимые обществу общественно необходимые затраты труда (общую величину стоимости). Такое количество труда требуется обществу, чтобы произвести продукцию, соответствующую величине потребностей (P0 * Q2).

Более реально экстенсивное расширение сельскохозяйственного производства на доиндустриальной стадии его развития вслед за растущими общественными потребностями не при неизменной, а при понижающейся отдаче факторов производства, в том числе при уменьшающейся отдаче земли за счет перехода к использованию более худших земельных участков. Допускается, что имеются такие неиспользуемые участки, которые возделывать при цене P0 экономически не выгодно. Рост спроса и потребностей (D → D1) приведет к тому, что спрос будет больше предложения (отрезок AF; Q1 < Q2). Повысится вследствие конкуренции между потребителями и равновесная цена (P0

→ P2). Высокие рыночные цены будут стимулировать вовлечение в оборот худших участков земли с более высоким уровнем предельных издержек, и, соответственно, рост производства (до Q2), величина предложения увеличится до уровня спроса (до объема общественных потребностей) и сдвинется вдоль кривой с точки A до точки E. Таким образом, возрастающие более высокими темпами по сравнению с ростом производства общественные потребности ведут через действие рыночного конкурентного механизма к повышению рыночных цен, соответственно, и стоимости продовольствия. Общество выделяет больше труда, ресурсов для производства продукции в соответствии с потребностями. В связи с этим становится возможным производство и на худших по плодородию и местоположению землях. Основой общественной стоимости становится индивидуальная стоимость продукции на худших участках земли. Соответственно и равновесные цены на рынке складываются на более высоком уровне (P2). То есть в основе формирования стоимости и рыночных цен лежат не фактические затраты труда на производство продукции в отрасли, а необходимые обществу для производства продукции в соответствии с его потребностями. Стоимость сельскохозяйственных товаров определяется не только реально осуществленными отраслевыми затратами труда, но и потребностями общества. Такое воздействие потребностей на процесс образования стоимости осуществляется через долгосрочные изменения конъюнктурных показателей на рынке, в частности через изменение уровня спроса.

Рассмотренные две схемы образования стоимости не полностью отражают картину реальной действительности. Во-первых, спрос в период перехода

промышленности к крупному машинному производству рос непрерывно, опережая рост предложения, а не «застывал» после некоторого роста (в положении D1). Во-вторых, на графике (рис. 3) допускается, что спрос неэластичен, о чем свидетельствует вертикальная кривая спроса. В реальной же действительности на рассматриваемом этапе развития аграрного рынка спрос высокоэластичен и по цене, и по доходам. Такое абстрактное рассмотрение динамики спроса было обусловлено необходимостью выявления наиболее существенных тенденций в процессе образования стоимости (цен) под воздействием меняющихся потребностей общества. Предположение полной неэластичности спроса дало возможность отвлечься от воздействия краткосрочных конъюнктурных колебаний цен на спрос и исследовать в чистом виде долгосрочные изменения цен (стоимости) под воздействием общественных потребностей.

На следующем этапе исследования необходимо иметь в виду, что на рассматриваемой стадии развития высокоэластичный спрос по цене является важнейшей отличительной чертой агропродовольственного рынка. Высокоэластичный спрос воздействует на динамику рыночных цен. Он может вызвать более значительный рост цен (стоимости), чем при неэластичном спросе. Цены возрастут не только под влиянием сдвига линии спроса вправо, но и в результате возрастания степени ее наклона.

Таким образом, проведенное исследование показало, что на начальных этапах функционирования агропродовольственного рынка (до начала XX века) в развитых странах имеют место низкая степень насыщенности потребностей в продовольствии, высоко-

эластичный спрос и высокие темпы его роста. Это обуславливает то, что образование стоимости и цен происходит под воздействием как производственных (трудовых) возможностей, так и потребностей общества. Рост общественных потребностей на рассматриваемом этапе развития сельского хозяйства может вызывать рост цен и рыночной стоимости, так как потребности общества растут быстрее производственных возможностей. Цены и стоимость в рассматриваемом случае растут в результате повышения предельных издержек, снижения отдачи труда и других факторов производства.

Опережающие темпы роста потребностей общества в продукции отрасли по отношению к темпам роста возможностей производства, более быстрый рост уровня спроса по сравнению с ростом уровня предложения могут иметь место только в длительном периоде. В короткие и средние сроки времени спрос и предложение могут колебаться и иметь различные соотношения.

В первые десятилетия XX века в долгосрочной конъюнктуре агропродовольственного рынка развитых стран произошли коренные изменения. Осуществился переход от этапа с ненасыщенными потребностями в продовольствии к этапам¹ с высокой степенью их насыщенности. Существенно уменьшился разрыв между достигнутым уровнем потребления и абсолютными потребностями. Осуществляется переход к этапу развития аграрного рынка с низкоэластичным спросом (по ценам, по доходам). Чем выше степень насыщения потребностей в продовольствии,

¹ О периодизации этапов (циклов) развития аграрного рынка см. монографию автора (Gaysin, 2020) и цикл статей по этой проблеме в журнале «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» в № 10/2018; № 5, № 7/2019; № 6/2020.

тем неэластичнее становится спрос. Чем неэластичнее спрос, тем медленнее он повышается. Это имеет место даже при высоких темпах роста доходов населения. Спрос (платежеспособная потребность) на продовольствие почти не реагирует, не отзывается на такие рыночные сигналы, как рост доходов и относительное понижение цен.

Замедление роста платежеспособных потребностей на указанном этапе вызывает коренные перемены в процессах образования стоимости и цен. Обусловлено это тем, что, в отличие от первого этапа, предложение (производственные возможности) растёт быстрее по сравнению со спросом (потребностями общества), так как спрос растет все медленнее, а производство, наоборот, в условиях научно-технической революции все более ускоряется (Gaysin, 2020). На эту закономерность указывают также и другие исследователи (Самуэльсон, 1992; Трейси, 1995).

Рассмотрим, как воздействуют перемены в соотношениях между увеличением возможностей сельскохозяйственного производства и ростом потребностей общества в продукции сельского хозяйства на процесс образования стоимости и цен на продовольствие на этапе высоконасыщенных потребностей, то есть в условиях, когда спрос растёт быстрее предложения. Исследование, так же как и на первом этапе, проводится на базе марксовской трактовки трудовой стоимости по третьему тому «Капитала». В соответствии с данной трактовкой процесс образования стоимости происходит под воздействием изменения потребностей общества (уровня спроса), их соотношения с темпами изменения возможностей производства (ресурсными) (с уровнем предложения). Изменение же величин спроса и предложения, их пропорций

происходит под воздействием краткосрочной волатильности рыночных цен вокруг стоимости.

На этапе высоконасыщенных потребностей, когда научно-техническая революция охватывает и сельское хозяйство, расширение производства осуществляется преимущественно путём повышения производительности используемых ресурсов, в том числе и повышения плодородия возделываемых земельных участков. Осуществляется переход от преимущественно экстенсивной формы расширенного воспроизводства к преимущественно интенсивной. В этих условиях происходит понижение предельных затрат, соответственно наблюдается тенденция к снижению величины стоимости единицы продукции. Однако следует иметь в виду, что такое понижение стоимости единицы продукции, а значит и цен, будет иметь место только в том случае, если рост общественных потребностей не будет превышать рост возможностей производства, увеличение уровня спроса не будет превышать увеличение уровня предложения (графически это означает сдвиг вправо кривой спроса не больше, чем сдвиг кривой предложения). Если же производственные возможности будут расти быстрее потребностей общества в продукции сельского хозяйства, то её стоимость и цены могут повышаться даже при растущей в отрасли производительности труда. «Подобную динамику цены и стоимости К. Маркс представил в третьем томе «Капитала» на примере производства земледельческой продукции. Сокращается численность занятых, растёт производительность их труда, а, следовательно, исходя из традиционной трактовки стоимости, должна снижаться стоимость сельскохозяйственной продукции. Но в это же время растет неземледельче-

ское население, растут общественные потребности в продовольствии, причём быстрее производственных возможностей. Вследствие этого возрастает масса необходимого обществу труда, и возрастает быстрее, чем фактический затрачиваемый труд, то есть растут стоимость и рента» (Гайсин, Светлов, 2014. С. 115). Рост стоимости и цен при повышающейся производительности труда имел место не только в XIX, но и в отдельные периоды в XX веке.

Рассмотрим механизм образования цен (стоимости) при тенденции к их снижению на рис. 3. В соотношениях спроса и предложения — картина, противоположная той, которая была на первом этапе. Спрос в продовольствии возрос ($D \rightarrow D1$). При этом стало иметь место устойчивое его превышение над предложением (отрезок AF; $Q1 < Q2$). Производители могут повысить прибыльность путём уменьшения затрат на единицу продукции. Вследствие этого начнётся производство, переместится кривая предложения ($S \rightarrow S2$), увеличится предложение ($Q1 \rightarrow Q3$), которое теперь будет больше потребностей общества ($Q3 > Q2$). То есть продукта будет «произведено непропорционально много, хотя во всем этом продукте... реализовано лишь необходимое для этого при данных условиях рабочее время. Но вообще-то на эту особую отрасль затрачено слишком много общественного труда, то есть часть продукта бесполезна» (Маркс, 1960b. С. 692). Фактические затраты труда будут в этой ситуации выше общественно необходимых. Соответственно стоимость продукции, образованная на основе фактических затрат, будет превышать стоимость, которая будет определяться общественными потребностями в продукции отрасли. В результате в условиях превышения уровня предложения над уровнем спроса цены

под воздействием конкуренции между производителями снизятся ($P0 \rightarrow P1$), величина предложения уменьшится ($Q3 \rightarrow Q2$). Рыночное равновесие переместится в точку L.

Таким образом, проиллюстрированный на рис. 3 механизм образования цен рыночного равновесия даёт основание указать на неправомочность выводов представителей неоклассической экономической теории о том, что Маркс считал, что «естественная стоимость товаров определяется исключительно затраченным на них трудом» (Маршалл, 1993b. С. 277). Маркс отмечал важную роль общественной потребительной стоимости в образовании стоимости (цен). Он доказал, что стоимость формируется, реализуется через рынок. Именно через рынок уравниваются уровень спроса и уровень предложения, потребности и возможности общества (ресурсные, трудовые возможности). «Общественная потребность... вот что, — пишет К. Маркс в третьем томе «Капитала», — определяет здесь долю всего общественного рабочего времени, которая приходится на различные особые сферы производства» (Маркс, 1960b. С. 692).

Основоположник неоклассической теории А. Маршалл, отмечая особую значимость в формировании цены затрат на производство продукции, а также полезности этой продукции, подчёркивал: «Принцип издержек производства» и «принцип конечной полезности»... являются составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения» (Маршалл, 1993b. С. 282). То есть повышение или понижение цены происходит не только под воздействием предельной полезности, но и вследствие изменения предельных затрат. Изменения цены происходят вследствие перемен в соотношениях спроса и пред-

ложения, которые представляют собой «лезвия ножниц», вырезающих определённую величину цены (Маршалл, 1993а. С. 32). Указанные утверждения Маршалла не противоречат, а, наоборот, косвенно подтверждают выводы Маркса о формировании стоимости не только с учётом фактических затрат труда, но вследствие перемен в структуре, объёме потребностей общества.

Выявленные особенности, зависимости в процессе образования стоимо-

сти и цен на продукты питания могут послужить в качестве теоретической и методологической базы для анализа механизмов ценообразования на отраслевом уровне с учётом влияния множества дополнительных факторов, которые не учтены в данной статье, а также для выбора и обоснования направлений и методов агропродовольственной политики.

ЛИТЕРАТУРА

Гайсин Р.С., Светлов Н.М. (2014). Стоимость и ценность: пути синтеза классической и неоклассической теорий // Философия хозяйства. №5. С. 112-124.

Гайсин Р.С. (2017). Стоимостная основа абсолютной земельной ренты, ее виды и их динамика по этапам развития сельского хозяйства // Вопросы политической экономии. №1. С. 53-66.

Маркс К. (1960а). Капитал. Т. 3. Ч.1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. Москва. Государственное издательство политической литературы.

Маркс К. (1960b). Капитал. Т. 3. Ч.2 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.2. Москва. Государственное издательство политической литературы.

Маршалл А. (1993а). Принципы экономической науки // Перевод с англ. Т. 2. М.: Прогресс.

Маршалл А. (1993b). Принципы экономической науки // Перевод с англ. Т. 3. - М.: Прогресс.

Самуэльсон П. (1992). Экономика. Т.2. М.: НПО "Алгон" ВНИИСИ.

Трейси М. (1995). Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, практику и политику / Перевод с англ. - СПб.: Экономическая школа.

Gaysin R.S. (2020). Long-term cycles of market conjuncture in agriculture: monograph. London. Publishing House London Science Point.

Rafkat S. Gaysin¹

PRICE FORMATION OF AGRICULTURAL PRODUCE AT VARIOUS LEVELS OF SATURATION OF SOCIAL DEMAND

Keywords: *cost, social needs, production opportunities, demand, supply, price, socially necessary labor costs.*

The article reveals the peculiarities of the price formation of agricultural produce, on the methodological basis of the new and more developed interpretation of price put forward by Karl Marx in the third volume of *Capital*. The first section of the article shows how prices are formed under the influence of the socially necessary expenditure of labour, with the volume of demand from society for agricultural produce remaining unchanged. This investigation is conducted

using the example of the first (initial) stage of the functioning of the agro-food market in developed countries during the nineteenth century. The second section of the article reveals the features of price formation under the impact of changes in social demand. This research employs the example of the second stage of the functioning of the agro-food market in developed countries during the twentieth century, with a high level of saturation of demand.

REFERENCES

Gaysin R.S., Svetlov N.M. (2014) Cost and value: ways of synthesis of classical and neoclassical theories. In *Philosophy of economy*. No. 5. P. 112-124. (In Russ.).

Gaysin R.S. (2017) Cost basis of absolute land rent, its types and their dynamics by stages of agricultural development. In *Questions of political economy*. No. 1. P. 53-66. (In Russ.).

Gaysin R.S. (2020) Long-term cycles of market conjuncture in agriculture: monograph. London. Publishing House London Science Point.

Marshall A. (1993a) Principles of economic science In Translated from English by V. 2. M.: Progress. (In Russ.).

Marshall A. (1993b) Principles of economic science In Translated from English Vol. 3. - M.: Progress. (In Russ.).

¹ **Rafkat S. Gaysin**, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics RSAU-MTAA, Moscow, Russia (graf48@mail.ru).

* **JEL codes:** A1, A10, B1, B2, B24, D4, D46.

Citation: Gaysin R.S. (2020). Features of the formation of the cost of agricultural products at different levels of saturation of social needs. *Problems in Political Economy*. № 4 (24): 25 – 39.

DOI: 10.5281/zenodo.4422658 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422658>)

Marx K. (1960a) Kapital. Vol. 3, part 1 In Marx K., Engels F. Op. Vol. 25, part 1. Moscow. State publishing house of political literature. (In Russ.).

Marx K. (1960b) Capital, Vol. 3, part 2 In Marx K., Engels F. Soch. Vol. 25, part 2. Moscow. State publishing house of political literature. (In Russ.).

Samuelson P. (1992) Economics, Vol. 2. M.: NPO "Algon" VNIISI. (In Russ.).

Tracy M. (1995) Agriculture and food in the economy of developed countries: Introduction to theory, practice, and politics / Translated from English. SPb.: New economic school. (In Russ.).